

В. Б. Бабарыка-Амельчанка¹, М. В. Джумкова², А. А. Бальнікаў²

¹Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Луціновіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь

²Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па жывёлагадоўлі, Жодзіна, Беларусь

АГРАРНАЯ НАВУКА – ВЫТВОРЧАСЦІ: ПУБЛІКАЦЫЙНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ НАВУКОЎЦАЎ У ВЫДАННЯХ ВЫТВОРЧА-ПРАКТЫЧНАГА ПРЫЗНАЧЭННЯ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ

Анацыя. Характэрнай рысай аграрнай навукі з’яўляецца яе значная арыентацыя на практычнае ўкараненне ў сельскагаспадарчую вытворчасць. На матэрыялах публікацыйнай дзейнасці навуковай арганізацыі аграрная профіля (Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па жывёлагадоўлі”) прааналізавана адна з форм навуковага суправаджэння сельскагаспадарчай галіны даследчымі ўстановамі Беларусі. Устаноўлена, што вынікі навуковых даследванняў прыкладнага характара, якія прызначаны работнікам сельскагаспадарчай галіны і разлічаны на кіраўнікоў і спецыялістаў рознай кваліфікацыі, публікуюцца айчыннымі навукоўцамі ў форме кніжных выданняў і часопісных артыкулаў вытворча-практычнага прызначэння. Зазначана, што, акрамя друкаваных выданняў, бібліяграфічная і рэфератыўная інфармацыя (а часам і поўныя тэксты) аб вытворча-практычных публікацыях даступна і ў інтэрнэце. Устаноўлена, што вытворча-практычныя публікацыі апошніх пяці гадоў былі прысвечаны шырокаму колу пытанняў: ад традыцыйных (кармы, прадукцыйнасць, утрыманне, вытворчасць прадукцыі жывёлагадоўлі і інш.) да інвацыйных (трансгенез, інфармацыйныя тэхналогіі і інш.).

Ключавыя словы: аграрная навука, укараненне навуковых дасягненняў у вытворчасць, выданні вытворча-практычнага прызначэння, сельская гаспадарка, Беларусь.

Для цытавання. Бабарыка-Амельчанка, В. Б. Аграрная навука – вытворчасці: публікацыйная актыўнасць навукоўцаў у выданнях вытворча-практычнага прызначэння на сучасным этапе / В. Б. Бабарыка-Амельчанка, М. В. Джумкова, А. А. Бальнікаў // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Луциновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. асоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 319–330.

В. Б. Бабарико-Омельченко¹, М. В. Джумкова², А. А. Бальников²

*¹Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

*²Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, Жодино, Беларусь*

АГРАРНАЯ НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ: ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ УЧЁНЫХ В ИЗДАНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. Характерной чертой сельскохозяйственной науки является её значительная ориентация на практическое внедрение в сельскохозяйственное производство. На материалах публикационной деятельности научной организации аграрного профиля (Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству») проанализирована одна из форм научного сопровождения аграрной отрасли исследовательскими учреждениями Беларуси. Установлено, что результаты научных исследований прикладного характера, которые предназначены для работников сельскохозяйственной отрасли и рассчитаны на руководителей и специалистов различной квалификации, публикуются отечественными учёными в форме книжных изданий и журнальных статей производственно-практического назначения. Отмечается, что, помимо печатных изданий, библиографическая и реферативная информация (а иногда и полные тексты) о производственно-практических изданиях доступна и в интернете. Установлено, что производственно-практические публикации последних пяти лет были посвящены широкому кругу вопросов: от традиционных (корма, продуктивность, содержание, производство продукции животноводства и др.) до инновационных (транسخенез, информационные технологии и др.).

Ключевые слова: сельскохозяйственная наука, внедрение научных достижений в производство, издания производственно-практического назначения, сельское хозяйство, Беларусь.

**Veranika B. Babaryka-Amelchanka¹, Marina V. Dzhumkova²,
Artur A. Balnikov²**

*¹I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

*²The Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Animal Breeding, Zhodino, Belarus*

AGRARIAN SCIENCE FOR PRODUCTION: PUBLICATION ACTIVITY OF SCIENTISTS IN THE EDITIONS OF PRODUCTION AND PRACTICAL PURPOSE AT THE PRESENT STAGE

Abstract. A distinctive feature of agricultural science is its significant focus on practical implementation in agricultural production. One of the forms of scientific support of the agrarian industry by research institutions of Belarus is analyzed on the materials of publication activity of an agrarian scientific organization (Republican Unitary Enterprise "Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry"). It has been established that the results of applied scientific research, which are intended for employees of the agricultural industry and designed for managers and specialists of various qualifications, are published by domestic scientists in the form of book editions and journal articles of production and practical purpose. It is noted that, apart from printed publications, bibliographic and abstract information (and sometimes full texts) about production and practice publications is also available on the Internet. It was found that production and practical publications of the last five years were focused on a wide range of issues: from traditional (feeds, productivity, housing, livestock production, etc.) to innovative ones (transgenesis, information technologies, etc.).

Keywords: agricultural science, introduction of scientific achievements into production, practical publications, agriculture, Belarus.

For citation. Babaryka-Amelchanka V. B., Dzhumkova M. V., Balnikov A. A. Agrarian science for production: publication activity of scientists in the editions of production and practical purpose at the present stage. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 310–330 (in Belarusian).

Навуковая дзейнасць любога вучонага абавязкова ўключае публікацыйны складнік. Як правіла, публікацыйная актыўнасць навуковых работнікаў накіравана, у першую чаргу, на апублікаванне вынікаў даследаванняў і распрацовак у выглядзе навуковых публікацый – манаграфій, частак у калектывных навуковых працах, артыкулаў у навуковых часопісах, дакладаў. У той жа час, акрамя выключна навуковых публікацый, у спісах уласнай бібліяграфіі навукоўцаў маюцца публікацыі ў розных па мэце прызначэння выданнях. Для даследчыкаў з розных абласцей ведаў нярэдка публікацыі ў навукова-папулярных, навучальных, даведачных і інфармацыйных выданнях. Акрамя гэтага, навукоўцы сацыяльна-гуманітарнага профілю часта выступаюць аўтарамі літаратурна-мастацкіх, масава-палітычных і духоўна-асветніцкіх выданняў, а прыродазнаўчага і тэхнічнага профілю – вытворча-практычных. Асаблівасцю аграрнай навукі з’яўляецца яе значная арыентацыя на практычнае ўкараненне ў сельскагаспадарчую вытворчасць. Таму публікацыйная актыўнасць вучоных у выданнях вытворча-практычнага прызначэння таксама можа з’яўляцца адным з паказчыкаў, які садзейнічае больш поўнай характарыстыцы развіцця аграрнай

навукі.

У мэтах вызначэння дзейнасці даследчых устаноў Беларусі па навуковым суправаджэнні сельскагаспадарчай галіны былі выяўлены і прааналізаваны публікацыі, звесткі якіх па мэтавым накіраванні разлічаны на вытворча-практычнае прымяненне ў сельскай гаспадарцы. Аб'ектам даследвання з'ўлялася публікацыйная дзейнасць навуковай арганізацыі аграрнага профіля у 2018–2022 гг. – Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па жывёлагадоўлі” (далей – Цэнтр) [1–5].

На працягу разглядаемых пяці гадоў публікацыйная дзейнасць Цэнтра была прадстаўлена 1 973 навуковымі і вытворча-практычнымі публікацыямі розных тыпаў: кніжнымі выданнямі, артыкуламі ў часопісах і зборніках, матэрыяламі канферэнцый (*Малюнак 1*). Колькасныя паказчыкі сведчаць аб тым, што найбольш распаўсюджанай формай прадстаўлення вынікаў даследванняў Цэнтра ў форме публікацый з'ўляліся матэрыялы канферэнцый (артыкулы, даклады, тэзісы): яны займаюць 55,8–63,5 % ад усёй колькасці апублікаваных работ. Каля трэці публікацый (у розныя гады ад 29,2 да 41,2 %) склалі артыкулы ў навуковых часопісах і зборніках, а таксама ў часопісах вытворча-практычнага прызначэння. Кніжныя выданні ў апошнія пяць гадоў займалі 2,9–7,6 % ад агульнай колькасці ўсіх апублікаваных прац навукоўцаў Цэнтра.

Малюнак 1 – Публікацыйная актыўнасць ННЦ НАН Беларусі па жывёлагадоўлі, 2018–2022 гг.

Пераважная большасць публікацый (больш чым 83 %) уключана ў Расійскі індэкс навуковага цытавання (РІНЦ) на платформе электроннай бібліятэкі eLIBRARY.RU – інфармацыйна-аналітычную сістэму, якая акумулюе больш 12 млн публікацый у асноўным рускамоўнага навуковага сегмента і інфармацыю аб цытаванні гэтых публікацый [6]. Прысутнасць у РІНЦ спрыяе бачнасці публікацый для зацікаўленай аўдыторыі і садзейнічае распаўсюджванню вынікаў навуковых дасягненняў сярод шырокага кола навуковай супольнасці. 1 643 размешчаных у РІНЦ публікацый Цэнтра за 2018–2022 гг. былі працытаваны ў іншых публікацыях партала 2 764 разы, пры гэтым кожная чацвёртая з усіх публікацый цытавалася хаця б адзін раз [7]. Аналіз параметра цытуемасці акрэсленых публікацый сведчыць аб тым, што у працытаваных работах разглядаліся розныя праблемныя накірункі: прадукцыя і якасныя характэрыстыкі рэкамбінантнага лактаферына чалавека, рэпрадукцыйныя тэхналогіі, агульныя пытанні развіцця айчынай жывёлагадоўлі і яе навуковага забеспячэння, фізіялогія сельскагаспадарчых жывёл, генатыка і харчаванне свіней, утрыманне сельскагаспадарчай жывёлы, вытворчасць свініны, тэхналогіі даення і якасць малака, генетыка буйной рагатай жывёлы, прадукцыйная жывёлагадоўля, генетыка і селекцыя ў галіне авечкагадоўлі і конегадоўлі і інш. Пры гэтым паказальна, што як па колькасці цытуемых публікацый, так і па найбольшым паказчыку цытуемасці абсалютная перавага належыць працам, прысвечаным пытанням кармоў, кармавых дабавак і харчавання буйной рагатай жывёлы (*Малюнак 2*).

№	Публикация	Цит.
1.	<input type="checkbox"/> ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ КОРМОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ "ИПАН" Цай В.П., Радчиков В.Ф., Кот А.Н., Сапсалева Т.Л., Бесараб Г.В., Петрова И.А., Симоненко Е.П., Будько В.М., Малайко И.В., Ганко Л.Н. В сборнике: Селекционно-генетические и технологические аспекты производства продуктов животноводства, актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности и медицины. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные направления инновационного развития животноводства и современных технологий продуктов питания, медицины и техники". 2019. С. 80-86.	102
2.	<input type="checkbox"/> ПЕРЕВАРИМОСТЬ КОРМОВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКАРМЛИВАЕМОГО ЗЕРНА Радчиков В.Ф., Цай В.П., Кот А.Н., Бесараб Г.В., Медведский В.А., Ганущенко О.Ф., Сучкова И.В., Куртина В.Н., Букас В.В. В сборнике: Инновационные технологии в сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности. Материалы 83-й международной научно-практической конференции. 2018. С. 103-111.	83
3.	<input type="checkbox"/> ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ С УГЛЕВОДНОЙ ОСНОВОЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РЕМОУНТАНТОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА Приловская Е.И., Кот А.Н., Радчикова Г.Н., Сапсалева Т.Л., Богданович Д.М. В сборнике: От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение развития животноводства и биотехнологий. Сборник материалов международной научно-практической конференции "От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение АПК". 2020. С. 164-167.	75
4.	<input type="checkbox"/> ПЕРЕВАРИМОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ СКАРМЛИВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ Богданович Д.М., Разумовский Н.П. В сборнике: Селекционно-генетические и технологические аспекты производства продуктов животноводства, актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности и медицины. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные направления инновационного развития животноводства и современных технологий продуктов питания, медицины и техники". 2019. С. 13-23.	67
5.	<input type="checkbox"/> ПРИРОДНЫЙ МИКРОБНЫЙ КОМПЛЕКС В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА Богданович Д.М., Разумовский Н.П. <input checked="" type="checkbox"/> В сборнике: Инновационное развитие аграрно-пищевых технологий. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией И.Ф. Горлова. 2020. С. 22-26.	62
6.	<input type="checkbox"/> ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ КОРВАМ ОСЛОЖНЕННОГО ЗЕРНА Разумовский С.Н., Кот А.Н., Радчикова Г.Н., Сапсалева Т.Л., Богданович Д.М. В сборнике: От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение развития животноводства и биотехнологий. Сборник материалов международной научно-практической конференции "От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение АПК". 2020. С. 177-179.	59
7.	<input type="checkbox"/> КРЕМНЕЗЁМИСТЫЕ И КАРБОНАТНЫЕ САПРОПЕЛИ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА Богданович Д.М. В сборнике: Модернизация аграрного образования: интеграция науки и практики. Сборник научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции. 2019. С. 216-219.	56
8.	<input type="checkbox"/> ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ ПУТЁМ СКАРМЛИВАНИЯ ПРИРОДНОГО МИКРОБНОГО КОМПЛЕКСА Разумовский Н.П., Богданович Д.М. В сборнике: Модернизация аграрного образования. Сборник научных трудов по материалам VI Международной научно-практической конференции. Томск-Новосибирск, 2020. С. 512-515.	51
9.	<input type="checkbox"/> ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ ТЕЛЯТАМ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ "ПНК" Богданович Д.М., Разумовский Н.П. В сборнике: Научные основы производства и обеспечения качества биологических препаратов для АПК. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию института. Под редакцией А.Я. Самуйленко. 2019. С. 401-405.	51
10.	<input type="checkbox"/> ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРОТЕИНА В РАЦИОНЕ Богданович Д.М., Разумовский Н.П. <input checked="" type="checkbox"/> В сборнике: Социально-экономические и экологические аспекты развития Прикаспийского региона. Материалы Международной научно-практической конференции. 2019. С. 197-202.	51

**Малюнок 2 – Топ-10 найбільш цитуємих у РІНЦ публікацій НІЦ НАН
Беларусі на жывёлагадоўлі за 2018–2022 гг.**

Каб вызначыць практыкаарыентаванасць апублікаваных работ разгледзім кожны тып публікацый у адпаведнасці з мэтавым прызначэннем.

За перыд 2018–2022 гг. навукоўцамі Цэнтра было апублікавана 88 кніжных выданняў, сярод якіх манаграфіі, зборнікі навуковых прац, зборнікі канферэнцый, вытворча-практычныя, навучальныя і даведачныя выданні (Малюнак 3).

Малюнак 3 – Размеркаванне кніжных выданняў НПЦ НАН Беларусі па жывёлагадоўлі за 2018–2022 гг. па мэтавам прызначэнні

Больш за палову ў катэгорыі кніг склалі творча-практычныя выданні (60 %): рэкамендацыі, метадыкі, рэгламенты, праграмы, нормы, сістэмы. Гэтыя выданні разлічаныя на творча-практычнае прымяненне ў розных абласцях (трансгенез млекакормячых, племенная ацэнка і прадукцыйнасць сельскагаспадарчых жывёл, генетыка і селекцыя, кармленне сельскагаспадарчых жывёл, творчасць прадукцыі жывёлагадоўлі, інфармацыйныя і лічбавыя тэхналогіі ў жывёлагадоўлі, развядзенне і ўтрыманне сельскагаспадарчых жывёл, гігіена і экалогія жывёлагадоўлі) і арганізацыях (навуковыя ўстановы, творчыя прадпрыемствы аграпрамысловага комплекса, вышэйшыя навучальныя ўстановы і арганізацыі павышэння кваліфікацыі сельскагаспадарчага,

ветерынарнага і харчавога профіляў, селекцыйна-гібрыдных і біятэхналагічных цэнтры, племянныя арганізацыі, фермерскія і асабістыя дапаможныя гаспадаркі, конеспартовыя арганізацыі) сельскагаспадарчай галіны. Поўныя тэксты некаторых вытворча-практычных выданняў размешчаны на сайце Навуковай электроннай бібліятэкі eLibrary (https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1288) і на сайце Цэнтра (<https://belniig.by/publishing/prochie-izdaniya>).

З 88 падрыхтаваных у 2018–2022 гг. вытворча-практычных кніжных выданняў 43 размешчаны ў РІНЦ (49 %), большасць іх – у адкрытым для кожнага досупе. 15 з гэтых работ ужо былі працытаваны ў іншых публікацыях партала агульнай колькасцю 57 цытаванняў. Адметна, што ў 40 % публікацый суаўтарамі даследчыкаў Цэнтра выступалі навукоўцы іншых арганізацый: Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны, Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта, Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта, Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта, Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Інстытута генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Інстытута меліярацыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Агульная колькасць артыкулаў, апублікаваных даследчыкамі Цэнтра ў 2018–2022 гг. у навуковых і навукова-вытворчых часопісах, а таксама зборніках навуковых прац, складала 713. Палова з іх прыходзіцца на публікацыі ў зборніках навуковых прац (52 %), астатняя частка размеркавана паміж артыкуламі ў навуковых і навукова-вытворчых часопісах амаль аднолькава, за невялікай перавагай арыентаваных на практычнае прымяненне, – 23 і 25 % адпаведна (*Малюнак 4*).

Малюнак 4 – Размеркаванне артыкулаў НПЦ НАН Беларусі па жывёлагадоўлі за 2018–2022 гг. у адпаведнасці з апублікаваннем у перыядычных выданнях рознага мэтавага прызначэння

У разглядаемы перыяд артыкулы вытворча-практычнага характару былі апублікаваны ў наступных выданнях: часопіс «Наше сельское хозяйство» (Мінск, Беларусь) – 90 артыкулаў, навукова-практычны часопіс для кіраўнікоў і спецыялістаў АПК «Животноводство России» (Масква, Расія) – 43, штотомесячны навукова-практычны часопіс «Белорусское сельское хозяйство» (Мінск, Беларусь) – 28, часопіс «Тваринництво сьогодні» (Кіеў, Украіна) – 10, агульнарасійскі навукова-практычны часопіс «Аграрный вестник Юго-Востока» (Саратаў, Расія) – 3, спецыялізаванае практычнае выданне па ветэрынарнай медыцыне «Ветеринарное дело» (Мінск, Беларусь) – 2 артыкулы, па адным артыкуле ў харчовым гандлёва-прамысловым часопісе «Продукт.ВУ» (Мінск, Беларусь) і часопісе «Хряк и несушка» (Мінск, Беларусь). Бібліяграфічная інфармацыя аб большасці апублікаваных артыкулаў прысутнічае ў РІНЦ, поўныя тэксты ў свабодным доступе размешчаны часткова.

Большая частка ад ўсіх публікацый, якія вышлі ў 2018–2023 гг., адносіцца да матэрыялаў канферэнцый (59%),

прадстаўленых артыкуламі, навуковымі працамі, дакладамі, тэзісамі. Гэты тып публікацый з'яўляецца навуковым па мэтавым накіраванні, пры тым што амаль усе мерапрыемствы, па выніках якіх былі апублікаваны матэрыялы, з'яўляліся навукова-практычнымі канферэнцыямі, што сведчыць аб іх практыкаарыентаванай сутнасці. Больш за 80 % ад усіх разглядаемых публікацый па матэрыялах канферэнцый уваходзяць у РІНЦ. Амаль кожная пятая публікацыя была працытавана ў іншых навуковых работах, якія змяшчае партал. Паказчык агульнай колькасці цытаванняў 188 публікацый даволі высокі – 1 991.

Такім чынам, падсумоўваючы вынікі аналізу публікацыйнай дзейнасці Цэнтра ў 2018–2022 гг. з фокусам на публікацыі вытворча-практычнага прызначэння, адзначым наступнае:

– вынікі навуковых даследаванняў прыкладнага характара, якія прызначаны работнікам сельскагаспадарчай галіны і разлічаны на кіраўнікоў і спецыялістаў рознай кваліфікацыі, публікуюцца айчыннымі навукоўцамі ў форме кніжных выданняў і артыкулаў перыядычных выданняў вытворча-практычнага прызначэння. Адметна, што сярод кніг і часопісных артыкулаў доля навукова-вытворчых публікацый вышэй чым чыста навуковых;

– акрамя друкаваных выданняў, бібліяграфічная і рэфератыўная інфармацыя (а часам і поўныя тэксты) аб вытворча-практычных публікацыях даступна і ў інтэрнэце: на сайтах Цэнтра і адмысловых часопісаў, у бібліятэчных электронных каталогах, а таксама ў базах даных, напрыклад, у РІНЦ. Запатрабаванасць такіх публікацый падцвярджаецца іх цытаваннем у іншых работах;

– вытворча-практычныя публікацыі Цэнтра апошніх пяці гадоў былі прывечаны шырокаму колу пытанняў: ад традыцыйных (кармы, прадукцыйнасць, утрыманне, вытворчасць прадукцыі жывёлагадоўлі і інш.) да інавацыйных (трансгенез, інфармцыйныя тэхналогіі і інш.).

На заканчэнне адзначым, што значная роля ва ўдасканалванні тэхналогіі, тэхнікі, эканомікі, арганізацыі

вытворчасці і практычнай дзейнасці у галіне сельскай гаспадаркі, як і іншых сферах жыццядзейнасці, належыць навуковому забеспячэнню. У гэтых мэтах ажыццяўляюцца прыкладныя даследаванні айчынных навукоўцаў на сучасным этапе. А распрацоўка навукова абгрунтаваных публікацый, накіраваных на практычнае прымяненне, з'яўляецца адным з крокаў у асваенні дасягненняў навукі ў вытворчасці.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, научных и научно-технических разработок, 2015–2019 : отчёт о НИР / Нац. акад. наук Беларуси, Науч.-практ. центр НАН Беларуси по животноводству. – Жодино, 2019. – 220 с.

2. Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, научных и научно-технических разработок за период 2018 г. : отчёт о НИР / Нац. акад. наук Беларуси, Науч.-практ. центр НАН Беларуси по животноводству. – Жодино, 2018. – 120 с.

3. Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, научных и научно-технических разработок за период 2020 г. : отчёт о НИР / Нац. акад. наук Беларуси, Науч.-практ. центр НАН Беларуси по животноводству. – Жодино, 2020. – 141 с.

4. Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, научных и научно-технических разработок за период 2021 г. : отчёт о НИР / Нац. акад. наук Беларуси, Науч.-практ. центр НАН Беларуси по животноводству. – Жодино, 2021. – 138 с.

5. Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, научных и научно-технических разработок за период 2022 г. : отчёт о НИР / Нац. акад. наук Беларуси, Науч.-практ. центр НАН Беларуси по животноводству. – Жодино, 2022. – 122 с.

6. Казаков, С. В. Анализ публикационной активности и включенности в международные научные коммуникации с помощью библиометрических показателей электронной библиотеки eLibrary.ru (на примере научных организаций Санкт-Петербурга, подведомственных ФАНО) / С. В. Казаков // Социология науки и технологий. – 2014. – Т. 5, № 4. – С. 96–104.

7. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству [Электронный ресурс] : анализ публикационной активности организации // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1288. – Дата доступа: 11.08.2023.

References:

1. Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry. *The main results of fundamental and applied*

research, scientific and scientific-technical developments, 2015–2019: research report. Zhodino, 2019. 220 p. (in Russian).

2. Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry. *The main results of fundamental and applied research, scientific and scientific-technical developments for the period 2018.* Zhodino, 2018. 120 p. (in Russian).

3. Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry. *The main results of fundamental and applied research, scientific and scientific-technical developments for the period 2020.* Zhodino, 2020. 141 p. (in Russian).

4. Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry. *The main results of fundamental and applied research, scientific and scientific-technical developments for the period 2021.* Zhodino, 2021. 138 p. (in Russian).

5. Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry. *The main results of fundamental and applied research, scientific and scientific-technical developments for the period 2022.* Zhodino, 2022. 122 p. (in Russian).

6. Kazakov S. V. The analysis of publication activity and involvement in international scientific communications by using bibliometric indicators of electronic library eLibrary.ru (on the example of the scientific organisations of Saint-Petersburg subordinated to the Federal Agency for Scientific Organizations). *Sotsiologiya nauki i tekhnologii = Sociology of Science and Technology*, 2014, vol. 5, no. 4, pp. 96–104 (in Russian).

7. Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry: analysis of the organization's publication activity. *Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU*. Available at: https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1288 (accessed 11.08.2023) (in Russian).

Дата паступлення артыкула 10.08.2023

Received 10.08.2023